

English version below

Cristo crucificado

Anónimo castellano

Nº inventario: 566 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1600

Siglo: principios del s.XVII

Contexto cultural / Estilo: Barroco

Dimensiones: 52 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Policromado](#), [Tallado](#)

Iconografía / Tema: [Crucifixión](#)

Procedencia: [Monasterio de San Joaquín y Santa Ana](#) (Valladolid, España)

Emplazamiento actual: [Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco](#) (Buenos Aires, Argentina)

Nº inventario en colección actual: Colección Schenone, inv. 8

Historia del objeto

Las investigaciones acometidas por Siracusano y Tudisco (2012) sobre la figura de Héctor Schenone, historiador y director del Museo Isaac Fernández Blanco (Buenos Aires, Argentina), han permitido conocer dónde estuvo situada esta pieza: el Monasterio de san Joaquín y santa Ana de Valladolid. Sin embargo, se desconoce si Schenone la compró directamente en el monasterio o si fue a través de un intermediario, puesto que durante su estancia en España visitó instituciones, anticuarios y galerías con el propósito de adquirir nuevas obras y trasladarlas a Argentina.

Gracias a la beca que obtuvo del Departamento de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid pudo viajar al país en 1947, fecha en la que adquirió esta talla. Además de esta obra, el argentino se hizo con las [vinajeras y el cáliz](#) procedentes de la iglesia de Santo Tomás Cantuariense (Salamanca), el [Niño Jesús](#) del Convento de Santa Isabel de El Espinar (Salamanca) o la escultura de [San Lorenzo](#) procedente del Convento de Santa María de las Dueñas (Salamanca).

Tras finalizar su beca, Schenone regresó a Buenos Aires (Argentina) llevándose consigo un gran número de piezas. Fue nombrado director del Museo Municipal Isaac Fernández Blanco en la

década de 1960, donde depositó su colección personal, incluyendo este Cristo crucificado. El argentino falleció en el año 2014 y legó su colección a la institución. Así pues, en la actualidad la pieza se conserva en el Museo Municipal Isaac Fernández Blanco (Buenos Aires, Argentina).

Descripción

Esta escultura en la que aparece representado Cristo crucificado está tallada en madera de boj. Si atendemos a su forma, vemos que sigue los modelos que introdujeron los Leoni en la ciudad de Valladolid. El canon alargado, el rostro expresivo e inclinado a la izquierda, la cabellera y la barba bien trabajadas, así como los pliegues del paño de pureza son algunas de las características más significativas que permiten adscribirla a un maestro castellano. Según Siracusano y Tudisco (2012) la policromía de la pieza es posterior. De igual modo, la base de la cruz se data en el siglo XVIII. La talla se exhibió por primera vez en Argentina en la exposición de *Historia y arte religioso* que se celebró en Buenos Aires en 1948.

Ubicaciones

- 2014

MUSEO

[Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- 1947 - 2014

COLECCIÓN PRIVADA

[Héctor Schenone, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- ca. 1947

MONASTERIO

[Monasterio de San Joaquín y Santa Ana, Valladolid \(España\)](#)

Bibliografía

- (1948): *Catálogo de la exposición de historia y arte religiosos*, Museo Histórico de la Iglesia en Argentina, Buenos Aires, p. 46.
- [SIRACUSANO, Gabriela y REY, Juan Ricardo \(2016\): *Itinerarios de la materialidad*, MUNTREF, Buenos Aires.](#)
- SIRACUSANO, Gabriela y TUDISCO, Gustavo (2009): *Héctor Schenone. Elecciones y selecciones de un maestro: un programa intelectual*, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Buenos Aires, p. 8.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Christ on the cross

[Anónimo castellano](#)

Inventory number: 566 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1600

Century: Early 17th c.

Cultural context / Style: Baroque

Dimensions: 20,4 in

Material: [Wood](#)

Technique: [Polychrome](#), [Carved](#)

Iconography / Theme: [Crucifixión](#)

Provenance: [Monastery of St Joachim and St Anne](#) (Valladolid, Spain)

Current location: [Isaac Fernández Blanco Museum of Spanish-American Art](#) (Buenos Aires, Argentina)

Inventory number in current collection: Colección Schenone, inv. 8

Object History

Research conducted by Siracusano and Tudisco (2012) on Héctor Schenone, historian and director of the Isaac Fernández Blanco Museum (Buenos Aires, Argentina), has revealed the location of this piece: the Monastery of St. Joachim and St. Anne in Valladolid. However, it is unknown whether Schenone purchased it directly from the monastery or through an intermediary, since during his stay in Spain he visited institutions, antique dealers, and galleries with the aim of acquiring new works and bringing them to Argentina.

Thanks to a grant he received from the Department of Cultural Relations of the Ministry of Foreign Affairs in Madrid, he was able to travel to Spain in 1947, when he acquired this carving. In addition to this work, the Argentine artist acquired the [crucets and chalice](#) from the Church of Santo Tomás Cantuariense (Salamanca), the [Infant Jesus from the](#) Convent of Santa Isabel de El Espinar (Salamanca), and the sculpture of [Saint Lawrence](#) from the Convent of Santa María de las Dueñas (Salamanca).

After completing his fellowship, Schenone returned to Buenos Aires (Argentina), taking a large number of pieces with him. He was appointed director of the Isaac Fernández Blanco Municipal Museum in the 1960s, where he deposited his personal collection, including this crucified Christ. The Argentine passed away in 2014 and bequeathed his collection to the institution. Thus, the piece is currently housed at the Isaac Fernández Blanco Municipal Museum (Buenos Aires, Argentina).

Description

This sculpture, depicting Christ on the cross, is carved from boxwood. Its form follows the models introduced by the Leoni family in the city of Valladolid. The elongated figure, the expressive face tilted to the left, the finely carved hair and beard, and the folds of the cloth of purity are some of the most significant characteristics that allow us to attribute it to a Castilian master. According to Siracusano and Tudisco (2012), the polychromy of the piece is a later addition. Similarly, the base of the cross dates to the 18th century. The carving was exhibited for the first time in Argentina at the *History and Religious Art* exhibition held in Buenos Aires in 1948.

Locations

- 2014

MUSEUM

[Isaac Fernández Blanco Museum of Spanish-American Art, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- 1947 - 2014

PRIVATE COLLECTION

[Héctor Schenone, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- ca. 1947

MONASTERY

[Monastery of St Joachim and St Anne, Valladolid \(Spain\)](#)

Bibliography

- (1948): *Catálogo de la exposición de historia y arte religiosos*, Museo Histórico de la Iglesia en Argentina, Buenos Aires, p. 46.
- [SIRACUSANO, Gabriela y REY, Juan Ricardo \(2016\): *Itinerarios de la materialidad*. MUNTREF, Buenos Aires.](#)
- SIRACUSANO, Gabriela y TUDISCO, Gustavo (2009): *Héctor Schenone. Elecciones y selecciones de un maestro: un programa intelectual*, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Buenos Aires, p. 8.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

